

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

2 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 2

ТОШКЕНТ-2024

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марксовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлок
хужалигини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Худайқулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз дала педагогика институти

Гофоров Шоқир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Халикова Раҳбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариш давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафасева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Хайдаров Ғайратбек Мирзапўлатович
тарих фанлари доктори, профессор,
Андижон давлат университети

Расулов Абдуллажон Нуридиневич
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозогистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозогистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Саипова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор
Ўзбекистон Миллий университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Нуруллаева Шоира Кушназаровна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Урганч давлат университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозогистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Бахадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Холмуродов Дилшод Рашидович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Жиззах давлат
педагогика университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Тўхтабасв Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Халмуратов Бахтиёр Режавалиевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Алимардонов Отабек Қудратович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доценти
Ўзбекистон Миллий университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Рахбар Хамидовна Муртазаева ЖЕНСКАЯ ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ СКВОЗЬ ПРИЗМУ УЗБЕКСКОГО МЕНТАЛИТЕТА.5	5
2. Naim Xalimovich Oblomurodov O‘ZBEKISTON KONSTITUTSIYASIDA ATROF-MUHIT VA EKOLOGIYA HUQUQLARIGA OID KAFOLATLAR.....11	11
3. Манзура Муталибовна Аминова ИЛК УЙҒОНИШ ДАВРИ ШАКЛЛАНИШИДА ЎРТА ОСИЁ МАДАНИЯТИНИНГ ЎРНИ.16	16
4. Xamdani Xamidjanovich Matyakubov QUYI AMUDARYO HUDUDIDA URUG‘CHILIK TUZUMINING PAYDO BO‘LISHI MUAMMOSI VA UNING TARIXSHUNOSLIK MASALALARI TAHLILI.....25	25
5. Shahzoda Shavkatjon qizi Yigitaliyeva XONZODABEGIM VA UNING TEMURIYLAR DAVLATIDA TUTGAN O‘RNI.....31	31
6. Usmonbek Karimovich Nishonov UMARSHAYX MIRZONING SIYOSIY FAOLIYATI.....35	35
7. Nurali Ollomurodov SURXONDARYO VA QASHQADARYO VILOYATLARIDA AHOLINI UY-JOY BILAN TA'MINLASH SOHASIDAGI MUAMMOLARI TAHLILI (XX ASRNING 50-60 YILLARI MISOLIDA).....40	40
8. Мафтунахон Юлдашевна Рузикулова МАРКАЗИЙ ФАРҒОНАНИНГ СУҒОРИЛИШИ ТАРИХИГА ДОИР МАНБАЛАР ТАҲЛИЛИ.....44	44
9. Малика Саидмуродова ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ – ВАЖНЫЙ ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (1991-2023 гг.).....53	53
10. Nargiza Sodiqova ISMOILBEK GASPIRINSKIYNING “TURKISTON SAYOHATLARI” ASARIDA BUXORO TARIXI MASALALARI.....59	59
11. Nodira Odiljonovna Toliboyeva O‘ZBEKISTONDA TA’LIM TIZIMIDA OLIB BORILAYOTGAN DAVLAT SIYOSATIDAGI O‘ZGARISHLAR.....64	64
12. Nodira Ibragimovna Xasanova MA’NAVIYATNING TARIXIY ILDIZLARI.....70	70
13. Зиёдулла Тоирович Холбоев ҚАЛИЯТЕПА ШАҲАР ЁДГОРЛИГИНИНГ МУДОҒАА ТИЗИМИ.....73	73
14. Farhod Jumaboyevich Hojiyev O‘ZBEKISTONDA YOSHLAR SIYOSATI: TARIX VA BUGUN.....82	82

Farhod Jumaboyevich Hojiyev,
O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti
mustaqil tadqiqotchisi,
O‘zbekiston milliy teleradiokompaniyasi
“O‘zbekiston 24” telekanali bosh muharriri
farhod.hojiyev.7519@mail.ru

O‘ZBEKISTONDA YOSHLAR SIYOSATI: TARIX VA BUGUN

For citation: Farhod J.Khojiev.YOUTH POLICY IN UZBEKISTAN: HISTORY AND TODAY.
Look to the past. 2024, Special issue 2, pp.82-92

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14610089>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada O‘zbekistonda yoshlar siyosati, uning rivojlanish bosqichlariga to‘xtalangan. Yoshlar siyosatini takomillashish jarayonlarida kechgan tarixiy voqealar tahlil etilgan. Shuningdek, 1991-2022-yillarda ushbu yo‘nalishda qabul qilingan normativ hujjatlar va uning mazmun-mohiyati tilga olingan. Mamlakatimizda yoshlar masalasi bilan bevosita shug‘ullangan yoshlar tashkilotlari faoliyati, ularga berilgan huquq va majburiyatlar tahlil qilinib, yoshlar siyosatini tarixiy rivojlanish davriga xronologik to‘xtalangan. Bu davrlarda yoshlarni ta‘lim olishi, bandligi masalasida yuzaga kelgan muammolar, uning sabablari va oqibatlari tegishli arxiv manbalaridagi aniq fakt hamda ma‘lumotlar bilan asoslangan. Yangi O‘zbekiston Yoshlar siyosatini rivojlanish bosqichi va ayni jarayonlarni yanada takomillashtirish yuzasidan tegishli xulosa va takliflar berilgan.

Kalit so‘zlar: Mustaqillik, yoshlar, strategiya, kamolot, tarix, taraqqiyot, konsepsiya, harakat, siyosat, jamiyat, dolzarb masalalar, ta‘lim, Yangi O‘zbekiston.

Фарход Джумабаевич Хожиев,
независимый исследователь
Узбекский государственный университет мировых языков,
главный редактор
телеканал «Узбекистан 24»
национальная телерадиокомпания Узбекистана

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В УЗБЕКИСТАНЕ: ИСТОРИЯ И СЕГОДНЯ

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена молодежной политике в Узбекистане и этапам ее развития. Анализируются исторические события в процессах совершенствования молодежной политики. Также были упомянуты нормативные документы, принятые в этом направлении в 1991-2022 годах, и их содержание. Анализируется деятельность молодежных организаций,

непосредственно занимающихся вопросами молодежи в нашей стране, предоставляемые им права и обязанности, а также хронологически освещаются периоды исторического развития молодежной политики. В эти периоды проблемы образования и трудоустройства молодежи, их причины и последствия базируются на конкретных фактах и сведениях соответствующих архивных источников. В период нового Узбекистана были даны соответствующие выводы и предложения относительно этапа развития молодежной политики и дальнейшего совершенствования этих процессов.

Ключевые слова: Независимость, молодежь, стратегия, развитие, история, развитие, концепция, действие, политика, общество, текущие проблемы, образование, Новый Узбекистан.

Farhod J.Khojiev,
Uzbek State University of World Languages
independent researcher,
National Television and Radio Broadcasting Company of Uzbekistan
TV Channel "Uzbekistan 24"
editor-in-chief

YOUTH POLICY IN UZBEKISTAN: HISTORY AND TODAY

ABSTRACT

This article is devoted to youth policy in Uzbekistan and the stages of its development. Historical events in the processes of improving youth policy are analyzed. Also, regulatory documents adopted in this direction in 1991-2022 and their content were mentioned. The activities of youth organizations directly involved in youth issues in our country, the rights and responsibilities granted to them are analyzed, and the periods of historical development of youth policy are chronologically covered. During these periods, the problems of education and employment of young people, their causes and consequences are based on specific facts and information from relevant archival sources. During the period of the new Uzbekistan, appropriate conclusions and proposals were made regarding the stage of development of youth policy and further improvement of these processes.

Index Terms: Independence, youth, strategy, development, history, development, concept, action, policy, society, current problems, education, New Uzbekistan.

1. Mavzuning dolzarbligi

Insoniyatning necha ming yillik tarixiy rivojlanish tajribasi shundan dalolat beradiki, har qanday davlatning kelajagi hamisha yosh avlodga to'g'ridan-to'g'ri bog'liq bo'lib kelgan. Chunki aynan 18-30 yosh oralig'idagi navqiron insonlarning kreativ, ya'ni zamonaviy fikrlashi, bemisl shiddat-shijoati, ijtimoiy mas'uliyatni his etib yashashi, puxta bilim olganligi va muayyan kasb-korni egallaganligi har qanday demokratik jamiyatning barqaror taraqqiyotini ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

O'zbekiston yoshlarini intellektual, jismoniy va ma'naviy-ruhiy jihatdan barkamol etib tarbiyalash uchun davlat va jamiyatning kuch-salohiyati, mablag'i va boshqa zarur imkoniyatlari tobora ko'p, izchil hamda tizimli asosda yo'naltirilayotgani bejiz emas. Binobarin, bugungi kunda mamlakatimizda 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar aholining salkam 60 foizini tashkil qilmoqda. Mehnat bozoriga har yili o'rtacha 600 ming nafar yoshlar kirib kelayotgani hisobga olinsa, kelgusi 10 yilda bu raqam 1 millionga yetadi. Ta'kidlash lozim, yoshlar katta ijtimoiy qatlam, muhim strategik kuch.

Ulug' nemis faylasufi Gyote ta'biri bilan aytganda, "Garchi butun dunyo olg'a harakat qilayotgan bo'lsa ham, yoshlar bu jarayonni har safar yangidan boshlashi kerak". Yoshlar jamiyatni harakatga keltiruvchi, yangi tashabbus va g'oyalar ijodkori sifatida hamma zamonda yoshlarga

alohida e'tibor qaratilgan. Mazkur tarixiy jarayonlar O'zbekistonda kechgan 1991-2022-yillar voqealari misolda ko'rib chiqildi.

O'zbekiston davlat mustaqilligining ilk yilida aholisi soni 20 mln 857 ming[1] kishi edi. Uning salkam 60 foizini 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar qatlami tashkil etgan. Mana shunday qaltis va murakkab tarixiy jarayonda mamlakatimizda aniq maqsad va vazifalarni aks ettirgan yoshlarga oid davlat siyosatini ishlab chiqish hamda uni hayotga tadbiiq etishni taqqoza etardi. Oxirgi 25 yilda yoshlarga oid davlat siyosatini ishlab chiqish va rivojlantirishda yo'l qo'yilgan xatolar va kamchiliklar, ushbu davrdagi real tarixiy voqealar yetarlicha tadqiq etilmagan. Mazkur maqolada yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirish yuzasidan o'tmishdagi voqealardan to'g'ri xulosa chiqargan holda ilmiy taklif va xulosalar berilgan.

2. Metodlar va o'rganilganlik darajasi:

Maqolada umumqabul qilingan an'anaviy metodlar – ilmiylik, xolislik, qiyosiy-tahlil, tarixiy-taqqoslash, tizimlashtirish va statistik kabi usullardan foydalangan holda 1991-2022-yillarda O'zbekiston yoshlar siyosati tarixi va bugungi Yangi O'zbekiston davrda yoshlar siyosatini rivojlanish bosqichi ilmiy o'rganildi.

3. Tadqiqot natijalari:

Yoshlarga oid davlat siyosatining konsepsiyasini ishlab chiqishda "o'tish davri"ga xos qiyinchilik va murakkabliklarni hisobga olinishi tabiiy zarurat edi. O'zbekistonda Yoshlarga oid davlat siyosatining g'oyaviy-huquqiy, tashkiliy asosini shakllanishi va bu borada amalda kechgan voqeiliklar tarixiy xronologiyasini 3 davrga bo'lish mumkin.

Birinci, 1991-2001-yillar. 1991-yil 20-noyabrda "O'zbekiston Respublikasida Yoshlarga oid davlat siyosatining asoslari to'g'risida"gi qonun[2] orqali yoshlarga oid davlat siyosatining asosiy yo'nalishlari belgilab berildi. Yoshlarning ijtimoiy-siyosiy huquqlari, ijtimoiy himoyasi, bu boradagi davlatning majburiyatlari ushbu qonunni tashkil etgan 21 ta moddada aks ettirildi. Yoshlar bilan bevosita va bilvosita ishlovchi davlat hamda nodavlat tashkilotlarga tegishli vazifalar, majburiyatlar yuklatildi.

1991-yilda sobiq sovet davridagi "Komsomol" tashkiloti nomi Yoshlar ittifoqiga o'zgartirilib, uning a'zolari yangi tuzilmaga to'g'ridan-to'g'ri qabul qilindi. Afsuski, ushbu yangi yoshlar tashkiloti "Komsomol" vorisi sifatida nomigagina bor edi. Bu paytda yoshlar faoliyati bilan bog'liq jamiyatda juda ko'p ijtimoiy muammolar yuzaga keldi. Ta'lim-tarbiya bo'shshib ketdi, yoshlar o'rtasida ishsizlik, jinoyatchilik, turli ekstremistik radikal oqimlarga kirib ketish holatlari ko'paydi.

1992-yil 4-dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining O'zbekiston yoshlar ishlari bo'yicha respublika kengashini tuzish to'g'risida"gi 568-sonli qarori qabul qilindi[3]. Shuningdek O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining "O'zbekiston Respublikasida Yoshlarga oid davlat siyosatining asoslari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonunini amalga kiritish tartibi haqida"gi qarorini[4] amalga oshirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining yoshlar masalalariga rahbarlik qiluvchi o'rinbosari raisligida O'zbekiston yoshlar ishlari bo'yicha respublika kengashini tuzish haqida"gi qarori qabul qilingan. Bundan tashqari, 1992-yil 8-dekabrda hayotga tatbiiq etilgan mustaqil O'zbekistonning ilk Konstitutsiyasi 37, 41, 45, 56, 64, 66-moddalarida yoshlar huquqlarini tartibga soladigan alohida normalar kiritilgan[5]. O'sha paytda qabul qilingan ushbu qonun hujjatlari yoshlarga oid davlat siyosatini keng qamrovda, samarali yuritish, yoshlarning huquq va manfaatlarini to'liqonli himoya qilish, yoshlarning mummolarini yechishda kutilgandek natijani bermadi.

1996-yil aprel oyida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi yoshlarining "Kamolot" jamg'armasini tashkil etish to'g'risida"gi Farmon bilan ushbu tashkilot tugatilib, uning o'rnida "Kamolot" jamg'armasi faoliyati yo'lga qo'yildi. Ushbu Jamg'armaga o'zini o'zi mustaqil boshqaruvchi, mablag' bilan ta'minlovchi va mustaqil faoliyat yurituvchi nohukumat jamoat birlashmasi sifatida yuridik shaxs maqomi berilgan bo'lsada, davlatning yoshlarga oid siyosatini bevosita yuritadigan mas'ul tuzilma sifatida majburiyat va vazifalar yuklatildi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi yoshlarining "Kamolot" jamg'armasi to'g'risida" 1996-yil 17-apreldagi Farmonini(PF-1425-son) bajarish yuzasidan

Vazirlar Mahkamasining “O‘zbekiston Respublikasi yoshlarining “Kamolot” jamg‘armasini qo‘llab-quvvatlash to‘g‘risida”gi qarori qabul qilingan[6]. Mazkur qarorning 4-bandida bir qator vazirliklari, davlat qo‘mitalari, konsernlari, korporatsiyalari, korxonalari, xo‘jaliklari, tijorat banklari va jamoat tashkilotlarining “Kamolot” jamg‘armasiga muassis sifatida a‘zo bo‘lib kirganligi hamda unga moliyaviy, moddiy-texnikaviy yordam ko‘rsatilishi belgilab o‘tilgan, xolos.

“Kamolot” jamg‘armasi boshqaruv raisi X.Abduraimovning 03/188-sonli buyrug‘ida 1999-2000-yillarda jamg‘armaning markaziy apparatida 64-65 shtat birligida xodimlar faoliyat yuritganligi qayd etiladi[7].

Mazkur jamg‘arma faoliyatiga oid mana bu ma‘lumotnomada quyidagilar qayd etiladi[8]: “1996-yil 29-30-aprel kunlari Jamg‘armaning Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahar hududiy bo‘limlarining tashkiliy yig‘ishlari bo‘lib o‘tgan. Bu yig‘ilishlarda “Kamolot” jamg‘armasining barcha viloyat bo‘limlarining rahbarlari va kengash a‘zolari saylangan. Statistik ma‘lumotlarga ko‘ra, saylangan raislardan 5 kishi hokimlik tizimidan, 4 kishi O‘zbekiston Yoshlar ittifoqi bo‘linmalaridan, 2 kishi XDP qo‘mitalarida faoliyat ko‘rsatganlar, 2 kishi yirik korxonalar rahbari, 1 kishi viloyat davlat mulkini boshqarish va tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash bo‘limda rahbar bo‘lib ishlagan. Ijrochi direktorlarning aksariyati iqtisodchi va muhandist”.

Mustaqilligimizning dastlabki yillarida yoshlar ta‘limi, xalq ta‘limi sohasini takomillashtirish yuzasidan muayyan sa‘y-harakatlar bo‘lganligini ham e‘tirof etish lozim. Masalan, 1993-yil 15-yanvarda Xalq ta‘limi vaziri J.Yo‘ldoshevning “Ta‘limning Davlat standartlarini ishlab chiqish maqsadida muvaqqat ilmiy tekshirish jamoasini tuzish haqida”gi buyrug‘i qabul qilingan(№16-sonli)[9]. Mazkur hujjatda:

“1.Ta‘limning Davlat standartlarini ishlab chiqish maqsadida Respublika o‘quv muassasalari o‘qituvchilari, yetakchi olimlar va ruhshunoslardan iborat muvaqqat ilmiy-tekshirish jamoasi tuzilsin.

2. Respublika ilmiy-metodik potentsialidan to‘liq foydalanish maqsadida muvaqqat ilmiy-tekshirish jamoasi guruhini tuzish borasida tanlov-konkurs e‘lon qilinsin.

3.“Ma‘rifat”(S.Hakimov), “Uchitel Uzbekistana”(A.Dolimov) gazetalari sahifalarida tanlov o‘tkazish sharti, tartibi yoritilsin” degan qaydlar mavjud.

Bundan tashqari, 1993-yil 5-fevral kuni O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekistonning o‘quvchi yoshlarini rag‘batlantirish choralari to‘g‘risida”gi farmoni e‘lon qilingan[10].

Ma‘lumotlarga ko‘ra, 1991-yilgacha respublikada 8214 ta maktab mavjud bo‘lib, shundan 4689 tasi(57 foizi) loyihalashtirilgan binolarda joylashgan. 3525 ta maktab (43 foizi) moslashtirilgan binolarda, shundan 1167 tasi(33 foizi) o‘tkan asrning 40-60-yillari hashar yo‘li bilan paxsa va xom g‘ishtdan qurilgan, biror-bir me‘yorga javob bermaydigan binolarda faoliyat olib borgan[11].

Arxiv ma‘lumotlarda 1993-yil 10-avgust holatida O‘zbekistonda 1 ming 132 ta avariya holatidagi maktab binolari mavjud bo‘lganligi ayon bo‘ladi[12].

1991-yilda ziyoli Emin Usmon o‘sha paytdagi O‘zbekiston Xalq ta‘limi vaziriga quyidagi ochiq xatni yuborgan[13]:

"Muhtaram vazir! Qishloq o‘qituvchilari qanday yashashlariga e‘tibor berganmisiz? Ular aksariyati dalada dehqonchilik qilishadi, o‘z shogirdlariga qo‘shilib mol boqishadi, aks holda tirikchiligi o‘tmaydi...

Bugungi o‘qituvchilarning aksariy qismi darsliklarda yozilgan umumiy gaplarni bir amallab yod olib, to‘tiqushdek takrorlab kun o‘tkazishadi. Sababi, uning ijodiy izlanishga vaqti ham, imkoni ham yo‘q. Vaholanki, Sharq insoniyat yaralganidan buyon ilm-ma‘rifat markazi bo‘lib kelgan. Sharqning maktab va oliy o‘quv yurtlarida ilohiy va barcha dunyoviy fanlar o‘qitilgan ...

Qishloq bolalari hali ham dala ishlaridan butunlay ozod bo‘lmadi, oliy va o‘rta maxsus bilim yurtlari talabalari goh qurilishlarda, goh paxta yig‘im-terimida, goh sabzavot ekilgan paykallarda ter to‘kishmoqda. Talabalarining qurilishda keltirgan foydasidan ko‘ra zarari ko‘proq. Avvalo ular bunday ishlarga ixtisoslashmagan, hatto belkurak ishlatishga qam uquvi yo‘q. Necha minglab yigit-

qizlar qurilishlardagi axlatu chiqindilarni yig'ishtirishdan boshqa hech narsa bilan shug'ullanishmaydi ...

Men Sizga hammani birdek tashvishlantirayotgan masalalarni qo'zg'ab murojaat qilyapman. Keling, bu dolzarb muammolar haqida birgalashib o'ylaylik, ularni to'g'ri hal etish choralari haqida ko'plashib bosh qotiraylik. Oqibati o'ylanmagan buyruqlarga shoshmashosharlik bilan imzo chekavermaylik. Zero, bolalar tarbiyasi, ularning kelajagiga faqatgina Siz emas, hammamiz birdek mas'ulmiz ...". Mazkur xatdagi kuyunchak fikrlar o'sha davrda ta'lim sohasining real ahvolini, mas'ullarning masalaga yondashuvi, munosabatini shundoq ko'zguda aks ettirgandek namoyon qiladi.

O'zbekiston Respublika Xalq ta'limi vaziri J.Yo'ldoshevning 1995-yil 16-yanvardagi buyrug'iga e'tiboringizni qarataman[14]:

“O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi 1994-yil uchun davlatga qora va rangli metal parchalari topshirish rejasini to'liq bajardi. Vazirlar Mahkamasining 1994-yil 26-dekabrda chiqarilgan 492-F farmoyishining 4-bandini bajarish maqsadida buyuraman:

J.G'.Yo'ldoshev - vazir

M.S.Sultonov – vazir o'rinbosari

B.M.Hamidov – “Ta'lim ta'minot” boshqarmasi boshliqlarini 1994-yil qora va rangli metal parchalari topshiriqlarini bajarganliklari uchun ikki oylik miqdorida pul mukofoti bilan mukofotlansin”.

Umumta'lim maktablariga o'sha davrdagi arxiv hujjatlarida qayd etilganidek birgina 1995-yilda 7000 tonna qora metal, 75 tonna rangli metal parchalarini to'plab topshirish majburiyat yuklangan[15].

Darvoqe, har yili maktablar orqali minglab tonna metal parchalari(metallo) yig'ilib topshirilgan. Bu yaqin paytlargacha davom etdi.

O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasining voyaga yetmaganlar haqidagi qonunlar ijrosi ustidan nazorat qilish bo'limi rahbarining(21-1-2000-sonli) Vazirlar Mahkamasiga yuborgan ma'lumotnomasida o'sha vaqtdagi real voqelikni yanada yaqqoliroq ko'rish mumkin[16].

“1999-yilda Toshkent shahrida 1 yoshgacha bo'lgan bolalar o'rtasida o'lim 507 tani, 14 yoshgacha bo'lganlar o'rtasida 796 tani tashkil etadi.

...Andijon viloyatida 1998-yilda 1464 nafar, 1999-yilda 1537 nafar, 2000-yilning 1-choragida 641 nafar voyaga yetmaganlar turli huquqbuzarliklar sodir etganligi uchun ichki ishlar idoralariga olib kelinib, VEN hisobiga olinmagan bo'lsada, ularning hisob proflaktika jildlari o'rganib, yozma ko'rsatmalar berish amaliyoti joriy qilinmagan. ... 1998-yilda 51237 nafar bolalar tug'ilib, ularning 956 tasi, 1999-yilda tug'ilgan 47 169 nafar bolalarning 815 tasi 1 yoshgacha bo'lgan davrda nobud bo'lgan. Voyaga yetmagan o'rtasida turli xil yuqumli kasalliklarga chalinish holatlari yildan-yilga oshib borgan.

1998-1999-o'quv yilida 45642 nafar o'quvchi 9 sinfni tamomlagan bo'lib, ularning 478 nafari 10 sinflarga o'qishga tortilmagan”.

Mustaqil davlat zimmasida yoshlar ta'lim-tarbiyasi bilan bog'liq juda katta mas'uliyatli vazifa tursada, davlatning iqtisodiy nochorligi, to'g'ri strategiyaning tanlanmaganligi ta'lim sohasida ko'plab yangi kamchiliklar va muammolarni yuzaga chiqishiga sabab bo'lgandi.

O'sha paytlarda maktabni bitirgan yoshlarni o'rtaga 9 foizi oliy ta'lim muassasalarida o'qishni davom ettirgan[17]. O'sha paytda maktab, litsey, kollejni bitirgan yoshlarni ish bilan ta'minlash ijtimoiy muammoga aylangandi. Yoshlar orasida jinoyatchilik soni ko'paygandi. Misol uchun, Qoraqalpog'iston Respublikasida voyaga yetmaganlar tomonidan 1999-yilda 987 ta, 2000-yilda esa 814 ta jinoyat sodir etilgan[18].

Jamiyatda yoshlar hayoti va muammolarini o'rganish va ularni hal etishga harakatlar ham bo'lgan. Masalan, “Kamolot” jamg'armasi boshqaruvi raisi X.Abduraimov 1999-yil 27-fevraldagi buyrug'ida(№01/27-sonli)[19] “O'zbekistonda yoshlarning mavqeini ko'tarish” konsepsiyasi loyihasi 1999-yil mart oyigacha ishlab chiqilsin. Konsepsiyaning loyihasini ishlab chiqish uchun jamg'arma qoshidagi yoshlar muammolari insitutida ishchi guruh tuzilsin” deya qayd etiladi. Keyingi qabul qilingan hujjatdan ko'rinadiki, bu topshiriq qog'ozda qolib ketgan, xolos.

Ikkinchi, 2001-2016-yillar. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2001-yil 30-maydagi “O‘zbekiston yoshlarining “Kamolot” ijtimoiy harakati faoliyatini tashkil etishga ko‘maklashish to‘g‘risida”gi qaroriga[20] muvofiq “Kamolot” jamg‘armasi ijtimoiy harakatga aylantirildi. Bu bevosita jamiyatda yoshlar masalasida yig‘ilib qolgan muammolarni bartaraf etish, bu yo‘nalishdagi ishlarni jadallashtirishga qaratilgan yangi harakat edi.

Mazkur yangi yoshlar tashkilotining tashkil etilishi sababi 2006-yil 10-oktyabr kuni O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining „Kamolot“ yoshlar ijtimoiy harakatini qo‘llab-quvvatlash va uning faoliyat samaradorligini yanada oshirish to‘g‘risida“gi[21] Qarorida quyidagicha izohlanadi. Ya‘ni, Harakat faoliyatini tashkil etishda aksariyat hollarda rasmiyatchilik, byurokratik yondashuv, kampaniyabozlikka yo‘l qo‘yilayotgani, uning yoshlar duch kelayotgan amaliy muammolardan uzoqlashib qolgani, iste‘dodli, tabiiy yetakchilik qobiliyatiga ega bo‘lgan yigit-qizlarni “Kamolot”ga jalb etish, ularga ko‘proq erkinlik va o‘z tashabbuslarini namoyon qilishi uchun sharoit va imkoniyat yaratib berish bilan bog‘liq kamchiliklarga yo‘l qo‘ygan.

2007-yil 11-yanvar kuni O‘zbekiston Respublikasi Bosh vaziri o‘rinbosari, “Kamolot” YoIH Vasiylik Kengashi raisi R.Qosimov raisligida Vasiylik kengashining yig‘ilishi o‘tkazilib, unda “Kamolot” YoIHning 2007-yil uchun ish rejasi va byudjetining asosiy parametrlari, “Kamolot” YoIH Vasiylik Kengashi Nizomi” kabi masalalar ko‘rib chiqilgan[22]. Shuningdek, 2010-yil 1-may kuni O‘zbekiston Respublikasi Bosh vaziri raisligida “Kamolot” YoIH faoliyati samaradorligini yanada oshirish to‘g‘risida”gi Vazirlar Mahkamasining majlisi o‘tkazilib[23], “Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimlari, vazirlik va idora va tashkilotlar hamda “Kamolot” YoIH tomonidan har tomonlama yetuk va barkamol avlodni voyaga yetkazish borasida hamkorlikda olib borilayotgan ishlar yetarli emas” deb topilgan.

Majlis bayonnomasida “Moliya vazirligi(J.Qo‘chqorov) bilan birgalikda Harakatning zahira mablag‘laridan uning moddiy-texnik bazasini mustahkamlash uchun 2010-yilda o‘rnatilgan tartibda 1 mld so‘m ajratish choralari ko‘rish” vazifasi yuklatilgan. Shuningdek, “Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimlari bir oy muddatda Harakatning hududiy va mahalliy bo‘limlari Kengashlari faoliyati uchun yaratilgan sharoitlarni o‘rganib, mahalliy imkoniyatlardan kelib chiqqan holda, ularning moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, ijara to‘lovlaridan ozod qilish choralari ko‘rish” belgilangan.

2012-yil 7-mart kuni Vazirlar Mahkamasining yoshlarga oid davlat siyosatini ijrosini ta‘minlashga bag‘ishlangan majlisida “Yoshlarning huquq va manfaatlarini himoya qilish, intilishlarini qo‘llab-quvvatlash, ularni ma‘naviy va jismoniy kamol toptirishga qaratilgan chora-tadbirlar” Dasturi qabul qilingan. Unda 5 ta yo‘nalishda vazirlik va idoralarga vazifalar belgilanib, uni o‘z muddatda amalga oshirish mas‘uliyati yuklatilgandi.

Mazkur Dasturda belgilangan vazifalar ijrosi masalasi 2013-yil 4-mart kuni O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining navbatdagi majlisida ko‘rib chiqilgan. Ushbu majlisda(57-son bayon)[24] qator kamchiliklarga to‘xtalangan. Jumladan, “Aksariyat viloyatlarda hokimlar tomonidan tasdiqlangan hududiy dasturlar ijrosi bevosita mas‘ul tashkilot va muassasalarga emas balki “Kamolot” YoIH hududiy kengashlariga yuklab qo‘yildi. Natijada dasturda belgilangan chora-tadbirlar ko‘p hollarda talab darajasida bajarilmay qoldi” deya tanqid qilingan.

“Kamolot” yoshlar ijtimoiy harakatining vakolati, imkoniyatlari keng emasdi. Buni oliy ta‘lim muassasalarida tahsil olgan talabalarni yetarli darajada qo‘llab-quvvatlay olmaganligida ko‘rinadi.

Masalan, Toshkent shahar Mirobod tumani Oq yo‘l ko‘chasi 155-xonadonda yashovchi fuqaro Ahmedov Gulchehra Salimovnaning “Kamolot” YoIH MK raisi B.M.G‘aniyevga murojaati(2013-yil 12-iyun, 12-11/25-raqam bilan ro‘yxatga olingan) va uning hal etilmaganligida ko‘rish mumkin[25].

Fuqaro G.Ahmedova arizasi: “Tumush o‘rtog‘im IIVda podpolkovnik unvonida XOOBB bo‘limida bo‘lim boshlig‘i bo‘lib ishlagan va vafot etgan. 3 nafar farzandim bor, boquvchisiz qolganmiz. Sog‘lig‘im yomonligi tufayli hech qayerda ishlamayman. Katta farzandim Abduhakimov Saidislom Toshkent shahridagi Singapur menejment instituti 1-kursini a‘lo baholar bilan tugatdi. O‘g‘limni o‘qishini davom ettirish uchun homiylik yordami berishingizni so‘rayman”. Fuqaro G.Ahmedovaga Harakat Markaziy kengashi raisi B.G‘aniyev nomidan javob xati

yuborilgan(SA12-13//833-raqamli, 2013-yil 15-iyul). Unda “ ... to‘lov shartnomasi pulini to‘lashda homiylik yordamini ko‘rsatishni so‘rab tijorat banklari va yirik korxonalariga xat bilan murojaat etildi. Mazkur murojaat xatlari natijalaridan kelib chiqib, arizangizga javob yuborishni ma‘lum qilamiz” deyiladi.

Bu davrda yoshlar hayotidagi eng dolzarb masalalar, ayniqsa, uyushmagan yoshlarning hayotda o‘z o‘rnini topishi uchun sharoit va imkoniyat yaratish, ularni kasbga yo‘naltirish va bandligini ta‘minlash, tashabbuslarini rag‘batlantirish bo‘yicha olib borilgan ishlar talab darajasida bo‘lmadi. Joylarda, avvalambor chekka hududlarda istiqomat qilayotgan ko‘p sonli yoshlarning o‘z iqtidor va iste‘dodini ro‘yobga chiqarishi, tadbirkorlik faoliyati bilan shug‘ullanishi uchun keng sharoitlar yaratish, ularni turli zararli illat va yot g‘oyalar ta‘siridan himoya qilish, yoshlar o‘rtasida huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish kabi muhim vazifalarni hal etishda “Kamolot” yoshlari ijtimoiy harakati O‘zbekiston yoshlarini buyuk maqsadlar sari birlashtiradigan va safarbar etadigan ommaviy harakatga aylana olmadi.

Mablag‘ bilan bog‘liq kamchilik va muammolar Harkatning hududiy bo‘limlari xodimlarining norozilik shikoyatlarida aks etgan. Masalan, Harkatning Sho‘rchi tuman kengashi bosh mutaxassisi S.Rahimova suyunchi, tug‘ish oldi va tug‘ishdan keyingi ta‘til pullarini ololmayotganligi haqida “Kamolot” YoIH Markaziy Kengashi raisi B.G‘aniyevga shikoyat xati yo‘llagan[26].

Xullas, ushbu Harkat ham zimmasidagi katta va mas‘uliyatli vazifani uddalolmadi. Bu o‘z navbatida Harkat faoliyatidan noroziliklarni kelib chiqishiga olib keldi va yoshlar tashkilotlari, xususan, “Kamolot” YoIH faoliyatidagi kamchiliklar, yuzasidan tanqidiy munosabatlar bildirilib, bir guruh talaba yoshlar tomonidan “Kamolot” YoIHga muqobil “Prezident qanotlari” yoshlar harakatini tuzish taklifini ham bildirgan[27]. Bu e‘tiroz va takliflar e‘tiborsiz qoldirilgan va “Kamolot” YoIH markaziy Kengashi va joylardagi bo‘limlari tanqidlardan tegishli xulosa chiqarmasdan, ish faoliyatida deyarli o‘zgarish qilmagan.

Bu davrda ham deyarli ta‘lim tizimiga munosabat o‘zgarmadi.

2007-yilga kelib o‘rta maxsus kasb-hunar ta‘limi tizimida 1195 ta ta‘lim muassasasi tashkil etilgan bo‘lib, ularning 120 tasi akademik litsey, 1075 tasi kasb-hunar kollejaridir. Bu o‘quv muassasalarida 1 milliondan ortiq o‘quvchi yoshlar ta‘lim va tarbiya oldi[28].

Umumta‘lim maktablarining 9 sinf bitiruvchilarini o‘rta maxsus kasb-hunar ta‘lim muassasalariga to‘liq qamrab olish, yoshlarni, ayniqsa qizlarni oilaviy hayotga tayyorlash, erta turmush qurishning oldini olish, kollej bitiruvchilarini ishga joylashtirish masalalarida qator muammolar yuzaga kelgandi[29].

Davlat statistikasida yoshlarni bandligini ta‘minlanganligi bo‘yicha deyarli har yili bir million atrofida yangi ish o‘rni yaratilganligi haqidagi haqqoniy bo‘lmagan ma‘lumotlarni e‘lon qilinib kelingan. Misol uchun Parlament qonunchilik palatasida Mehnat va aholini ijtimoiy himoya qilish vaziri axborotida “2012-yilning yanvar-iyun oylarida respublikamizda jami 510 ming 500 ta yangi ish o‘rni vujudga keldi. Bu belgilangan rejaga nisbatan 26 ming 800 ta ko‘p bo‘lib, yarim milliondan ortiq odam o‘zining doimiy ish joyi, daromad manbaiga ega bo‘ldi deganidir.” deya raqamlarni keltirib o‘tgan[30]. Holbuki, o‘sha kezlarda yoshlar o‘rtasida ishsizlik tufayli tashqi migratsiya jarayonlari kuchayib, har yili yuz minglab yoshlar ish qidirib qo‘shni davlatlarga noqonuniy chiqib ketgan. Yoshlar o‘rtasida huquqbuzarliklar, jinoyatlar soni oshgan.

Uchinchi, 2016-yildan keyingi davr. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning davlat rahbari sifatida siyosiy maydonga kelganligi va siyosiy irodasi bilan O‘zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatining yangi davriga asos solindi.

Sh.Mirziyoyev "Yoshlarimizni mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma‘naviy salohiyatga ega bo‘lib, dunyo miqyosida o‘z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo‘sh kelmaydigan insonlar bo‘lib kamol topishi, baxtli bo‘lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz"[31], deya qat‘iy fikrlarini bildirib o‘tgandi.

2016-yil 14-sentyabr. Shavkat Mirziyoyevning O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti sifatida birinchi imzolagan qonun hujjati – «Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida»gi Qonun[32] bo‘ldi. Yangi tahrirdagi ushbu qonunda yoshlar huquq va manfaatlari himoya qiluvchi zarur normalar, bu jarayonda davlatning majburiyatlar aniq belgilab berildi.

Bu yangi davrda yoshlar, yosh oilalar uchun shaxsiy uy-joyga ega bo'lish uchun barcha tuman va shaharlarda, jumladan, chekka hududlarda «Yoshlar uylari»ni qurish bo'yicha to'rt yillik aniq reja ishlab chiqilib, 2018-yildan uni bajarish boshlandi[33].

«Kamolot» YoIH Markaziy Kengashi raisi O.Tadjiyev 2017-yilda «Andijon shahrida barpo etilayotgan Yoshlar markazining rekonstruktsiya ishlariga mablag' ajratish to'g'risida»gi farmoyishi[34] bilan «Kamolot» YoIH Markaziy kengashi hisobidan Andijon shahridagi «Cho'lpon» kinoteatri negizida barpo etilgan Yoshlar markazi binosini rekonstruktsiya ishlariga ulush sifatida 1 mld so'm mablag' ajratilgan. Shuningdek, 2017-yil 25-maydagi «Buxoro shahrida barpo etilayotgan «Yoshlar markazi»ga qo'shimcha mablag' ajratish to'g'risida»gi farmoyish bilan(№12-02/187-sonli)[35] Buxoro shahrida barpo etilayotgan «Yoshlar markazi»ning qurilish-ta'mirlash ishlari uchun 500 mln so'm miqdorida mablag' yo'naltirilgan.

2017-yildan yoshlar tashkilotining yangi tom ma'noda yuksalish davri boshlandi. Shu yil 30-iyun kuni Prezident Sh.Mirziyoyev «Kamolot» yoshlar ijtimoiy harakatining IV qurultoyida ishtirok etdi va nutq so'zladi. Mazkur tarixiy nutqida Prezident Sh.Mirziyoyev „Kamolot“ yoshlar ijtimoiy harakati faoliyatiga quyidagicha baho bergandi[36]:

„bundan 16 yil oldin, ya'ni 2001-yilda tashkil etilgan «Kamolot» yoshlar ijtimoiy harakati o'tgan davr mobaynida yoshlar hayotiga kirib borib, ularning ma'lum bir qismini o'z atrofida birlashtirishga, o'z Dasturi va Ustavida belgilangan maqsad va vazifalarni imkon darajasida bajarishga harakat qilib kelmoqda. Mohiyat e'tibori bilan yoshlarning haqiqiy tayanchi va suyanchi bo'lishi zarur bo'lgan «Kamolot» harakati faoliyatida jiddiy kamchilik va nuqsonlar ko'zga tashlanmoqda.

«Kamolot» butun O'zbekiston yoshlarini birlashtirgan, tom ma'nodagi ommaviy harakatga aylana olmadi. U asosan o'z atrofida Harakat faoliyatiga xayrixoh bo'lgan yoshlarni uyushtirib, faqat ularni qiziqtirgan masalalar yuzasidangina ish olib bordi. Natijada yoshlarning keng qatlamlariga taalluqli bo'lgan dolzarb masalalar, avvalo, yoshlarning bandligini ta'minlash, ularni katta maqsadlar sari safarbar etish, uyushmagan yoshlar bilan ishlash, qisqacha aytganda, yoshlarning huquq va manfaatlarini himoya qilish bo'yicha o'zini haqiqiy yoshlar tashkiloti sifatida ko'rsata olmadi. Ma'lumotlarga ko'ra, hozirgi vaqtda «Kamolot»ning 4 millionga yaqin a'zosi bor. Bu mamlakatimizdagi 10 milliondan ziyod yigit-qizlarning 40 foizini tashkil etadi.

Bir qarashda, 4 million - salmoqli raqam bo'lib ko'rinadi. Lekin xolisona aytganda, tashkilotga a'zolik ko'p hollarda faqat qog'ozda mavjud, amalda esa aksariyat a'zolar «Kamolot» to'g'risida aniq tasavvurga ega emas, uning maqsad va vazifalarini bilmaydi, o'z yetakchilarini tanimaydi, Harakat faoliyatida ishtirok etmaydi. Natijada yurtimizdagi minglab yoshlar, ayniqsa, qishloq joylarda nafaqat «Kamolot»ning, ayni vaqtda davlat va jamiyatning e'tiboridan chetda qolmoqda. Ular bilan hech kim deyarli shug'ullanmayapti, ular o'z holiga tashlab qo'yilgan, desak, achchiq haqiqatni tan olgan bo'lamiz. Buning oqibatida uyushmagan, ya'ni, ishlamaydigan, o'qimaydigan, tayin bir mashg'ulotga ega bo'lmagan, salbiy ta'sirlarga beriluvchi yoshlar soni ortib bormoqda. Yoshlar o'rtasida jinoyat sodir etish, diniy ekstremistik oqimlarga, terrorchi guruhlariga qo'shib qolish holatlari ko'payib borayotgani kuzatilmoqda. 2016-yilda yoshlar ishtirokida 1 million 740 mingga yaqin huquqbuzarlik, 23 ming 440 ta jinoyat sodir etilgani, yosh oilalar o'rtasida 8 mingdan ortiq ajralish holati qayd etilgani barchamizni jiddiy tashvishga solishi kerak".

2017-yilda Prezident Sh.Mirziyoyev tashabbusi bilan mamlakatimizda yoshlarning chinakam suyanchi va tayanchi bo'la oladigan mutlaqo yangi tashkilot - O'zbekiston yoshlar ittifoqi tashkil etildi.

O'zbekiston yoshlar ittifoqi rahbari bir vaqtda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining yoshlar siyosati bo'yicha davlat maslahatchisi lavozimida faoliyat olib borishini huquqiy asosda belgilab qo'yildi. Shu bilan birga, u Prezident farmoniga binoan Oliy Majlis Senati a'zosi etib tayinlandi.

Tashkilotning Qoraqalpog'istondagi kengashi raisi Respublika Jo'qorg'i Kengesi raisining, viloyat, tuman va shahar bo'linmalarining rahbarlari esa tegishli hokimlarning yoshlar siyosati bo'yicha maslahatchilari etib tayinlandi.

Xullas, O'zbekiston yoshlar ittifoqining rahbarlariga katta maqom va vakolat berildi. O'zbekiston yoshlar ittifoqi tashkilotlarida o'zini ijobiy jihatdan ko'rsatgan xodimlar Davlat boshqaruvi akademiyasida bilim va malakasini oshirib, hokimlik va vazirliklar tizimida rahbarlik lavozimlari uchun asosiy nomzodlar qilib tayyorlanishi belgilandi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 5-iyulda "Yoshlarga oid davlat siyosati samaradorligini oshirish va O'zbekiston yoshlar ittifoqi faoliyatini qo'llab-quvvatlash to'g'risida"gi farmoniga muvofiq, yoshlarga oid davlat siyosatini izchil va samarali amalga oshirish, yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlashning huquqiy asosi belgilab berildi.

O'zbekiston yoshlar ittifoqiga 2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi doirasidagi islohotlarda yoshlar faolligini oshirish bilan bog'liq bir qator yangi va muhim vazifalar qo'yildi[37].

Bundan tashqari ta'lim tizimga alohida e'tibor qaratilib, professor-o'qituvchilar oyligi oshirildi. Ta'lim, ilm-fan muassasalari moddiy texnik bazasini yaxshilash choralari ko'rildi. Fanlar akademiyasi huzuridagi yopilib ketgan ilmiy tadqiqot institutlari, ilmiy markazlari faoliyati qayta tiklandi. Oliy ta'lim muassasalarda talabalikka qabul qilish bo'yicha davlat grantlari 21 mingtadan 47 mingtaga ko'paytirildi. Ehtiyojmand oilalarga mansub 2 ming nafar qizlarga oliy o'quv yurtlariga kirish uchun alohida davlat grantlar ajratildi. Bandlik masalasida 2016- 2020-yillarda 30 yoshgacha bo'lgan tadbirkorlar soni 5 barobar ko'payib, ular 500 mingdan oshdi. Alohida "yoshlar daftari" tashkil etilib, unga kiritilgan 430 ming nafar yigit-qizning muammolarini hal etish uchun 300 milliard so'm mablag' yo'naltirildi.

Yosh olimlar, Yosh tadbirkorlar assotsiatsiyalari, Ijodkor yoshlar uyushmasi tuzildi. Shunga o'xshash tuzilmalar soni 30 ga yetdi. Har birining faoliyatini tashkil etish va yuritish to'liq yoshlar ixtiyoriga berildi.

Ta'kidlash lozim, mamlakatimiz mustaqilligining dastlabki yillaridan boshlab to 2020-yilga qadar yoshlar tashkilotlari Nodavlat tuzilma sifatida faoliyat yuritib kelgan. 2020-yilda davlat tuzilmasi - Yoshlar ishlari agentligi tashkil qilindi. Agentligi rahbari Alisher Sa'dullayev bu borada quyidagi fikrlarini bildiradi: "Davlat siyosatini nodavlat tashkilot yuritishi to'g'ri yo'l emas. Yoshlarga oid davlat siyosati bu juda keng qamrovli tushuncha. Ko'pchilik yoshlar nima uchun yoshlar tashkilotlari o'zgaraveradi, buni bizga nima ta'siri bor, degan savolni beradi. Biz buni o'rganib boramiz. Lekin bizni eng ko'p qiynaydigan muammo bu yoshlarning ishsizligi. Juda ko'p yoshlarni qiynaydigan masala bu. Nodavlat notijorat tashkiloti buni qanchalik hal qila oladi va davlat tashkiloti qanchalik hal qila oladi? Bularning o'rtasida katta farq bor. Agentlik bo'yicha Prezident farmonida esa yoshlar ishlari bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yoki shu sohada loyihalarni amalga oshirmoqchi bo'lgan tashkilotlarga aynan agentlik grantlar ajratishi belgilangan.

Endi NNTlar ko'payadi. Ular bitta bo'lmaydi. Har bir hudud va har bir tumanni ichiga kirib, o'sha hududlar ixtisoslashuvidan kelib chiqib ishlanadi".

Yevropa mamlakatlarida yoshlar siyosatiga doir ikki xil strategiya mavjud bo'lib, sohaga davlat(Germaniya, Frantsiya, va boshqa) va nodavlat – fuqarolik institutlari(Buyuk Britaniya, Shvetsiya va boshqa.) sektorlari doirasidagi munosabat ko'zga tashlanadi. A.Nikitenko ta'biri bilan aytganda "evropalik yoshlar oldingi avloddan farqli o'laroq "asosiy yevropaliklar" hisoblanishadi"[38] Shunga ko'ra ularga yevrointegratsiya jarayoni yangi bosqichining asosiy harakatlantiruvchi kuchi sifatida qaraladi[39].

Bugun O'zbekistonda ham yoshlarga oid siyosatga har ikkala – davlat va nodavlat sektorlaridagi e'tibor darajasi ko'zga tashlanadi. Ko'pchilik hollarda mamlakat siyosati yo'nalishida belgilab berilgan vazifalar davlat ko'magi asosida nodavlat sektorlarida amalga oshiriladi. Nodavlat notijorat tashkilotlar, jamg'arma va o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatining o'zaro mutanosibligi g'arb amaliyotidagi kabi umumilliy, hududiy va mahalliy sharoitlarda yaxlit mexanizm asosidagi faoliyati yo'lga qo'yilishi yoshlarning jamiyatning hal qiluvchi kuchi sifatida tarbiyalashga zamin hozirlaydi.

Bugun yoshlarga oid davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlari aniq belgilab olingan. Xususan, O'zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatini 2025-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi ishlab chiqildi[40]. Konsepsiyada belgilangan ustuvor vazifalarni samarali amalga oshirish maqsadida 62

ta banddan iborat bo'lgan O'zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatini 2025-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini 2021-2022-yillarda amalga oshirish bo'yicha «Yo'l xaritasi» tasdiqlandi. Mazkur yo'l xaritasidagi bandlarning ijrosi mas'ul ijrochilar tomonidan samarali bajarib kelinmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2022-yil 28-yanvardagi “2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasini qabul qilish to'g'risida”gi PF-60-son farmonida[41] “Harakatlar strategiyasidan-taraqqiyot strategiyasi sari” tamoyiliga asosan ishlab chiqilgan yettita ustuvor yo'nalishdan iborat “2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi va uni “Inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yili”da amalga oshirishga oid davlat Dasturida keltirilgan 70-maqсадda “Yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirish”, jumladan, “Yoshlarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta'minlash, yoshlarning hayoti va sog'lig'ini saqlash, ular uchun malakali tibbiy xizmatdan foydalanish shart-sharoitlarini yaxshilash, yoshlar o'rtasida tibbiy savodxonlikni oshirish va sog'lom turmush tarzini mustahkamlash, yoshlarning ma'naviy, intellektual, jismoniy va axloqiy jihatdan kamol topishiga ko'maklashish” kabi masalalar vazifa etib belgilangan.

4. Xulosa:

Bugungi taraqqiyot va yoshlar tafakkuridagi o'zgarishlar yoshlar siyosatini yanada takomillashtirishni, bu borada quyidagi jihatlarga e'tibor qaratishni taqqozo etmoqda:

yoshlarga oid davlat siyosatini jamiyatning barcha qatlamlariga integratsiyalasha oladigan tarzda amalga oshirish milliy modelini ishlab chiqish va unda qo'llaniladigan mexanizm va texnologiyalarni takomillashtirish bilan bog'liq ilmiy hamda amaliy ishlanmalarni yaratish;

yoshlarni alohida guruh sifati ajratib, ularning mamlakatdagi soni va mavqei, oila va jamiyatdagi o'rni hamda vazifalari, davlatchilik tariximizdan chuqur boxabarligi, yoshlarning an'anaviy va zamonaviy xususiyatlarini ajratgan holda o'rganish;

zamonaviy modernizatsiya sharoitida yoshlarning “an'anaviy madaniyatni transformatsiyalovchi” va “yangi madaniyat yaratuvchilari” sifatidagi faoliyatini o'rganish hamda “ommaviy madaniyat”dan himoyalaniş texnologiyalarini ishlab chiqish;

yoshlar bandligi muammolarini tadqiq etishda mehnat faoliyatini yuritayotgan yoshlarning alohida guruhlarga ajratgan holda davr taraqqiyotiga mos zamonaviy kasblarni egalashga bo'lgan intilishlari, kasb tanlash va uni egallash salohiyat masalalarini tadqiq etish;

yoshlarning ijtimoiy-siyosiy, tarixiy tafakkurini o'stirishda maktab, oliy ta'lim va undan keyingi ilmiy tadqiqot markazlarini o'rni masalasini u yerda ta'lim olayotgan yoshlarni alohida guruhlarga ajratgan holda o'rganish;

davlat va nodavlat yoshlar tashkilotlari faoliyatini tahlil qilish orqali yoshlar ijtimoiy harakatining vujudga kelish omillari hamda uni rivojlanish jarayonlari masalalarga oydinlik kiritish;

yoshlar bilan muloqot qilib, ularning o'zlariga, oilalariga, o'z zamonasiga nisbatan qarashlarini, hayotdan qoniqish darajasini, yoshlarning kattalar va kattalarning yoshlar oldidagi burch va majburiyatlari, vazifalari haqida ularning fikrlarini o'rganish orqali muhim ilmiy tavsiyalar ishlab chiqish.

Iqtiboslar/ Сноски/References

[1] O'zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qo'mitasining joriy arxivi. 1991-2008- yil ma'lumotlari. <http://www.star.uz>.

[2] “O'zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatining asoslari to'g'risida”gi qonun 1991-yil 20 noyabr. // Xalq so'zi, 1992-yil, 8 yanvar.

[3]https://nrm.uz/content_o`zbekiston_respublikasi_prezideiti_huzuridagi_vazirlar_mahkamasining_04_12_1992_y_568-son_qarori_kengashini_tashkil_etish_to`risidagi_qarori&products_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana

[4] <https://lex.uz/ru/docs/140900> (hujjat o'z kuchini yo'qotgan 15.09.2016da)

[5] «Xalq so'zi» gazetasi, 1992-yil 15-dekabr, 243 (494)-son

[6] <https://www.lex.uz>(hujjat kuchini yo'qotgan 30.05.2001)

- [7] O‘zbekiston Respublikasi Markaziy Arxivi (O‘zR MA). Fond-M-13, 1-ro‘yxat, 20-yig‘ma jild, 14-varaq
- [8] O‘zR MA. Fond-M-13, 1-ro‘yxat, 79-yig‘ma jild, 26-varaq
- [9] O‘zR MA. Fond-M-26, 1-ro‘yxat, 120-yig‘ma jild, 381-varaq, 94-bet
- [10] O‘zR MA. Fond-M-26, 1-ro‘yxat, 120-yig‘ma jild, 381-varaq, 241-bet
- [11] O‘zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qo‘mitasining joriy arxivi. 1991-2008- yil ma'lumotlari. <http://www.star.uz>
- [12] O‘zR MA. Fond-M-26, 1-ro‘yxat, 143-yig‘ma jild, 67-varaq
- [13] Emin Usmon. Mas’ullik. “Yoshlik” jurnali, 1991-yil, 5-son
- [14] O‘zR MA. Fond-M-26, 1-ro‘yxat, 382-yig‘ma jild, 290-varaq(13-bet)
- [15] O‘zR MA. Fond-M-26, 1-ro‘yxat, 382-yig‘ma jild, 290-varaq(25-bet)
- [16] O‘zR MA. Fond-M-37, 1-ro‘yxat, 5493-yig‘ma jild, 209- varaq(183-199-betlar)
- [17] O‘zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qo‘mitasining joriy arxivi. 1991-2008-yil ma'lumotlari. <http://www.star.uz>
- [18] O‘zR MA. Fond-M-37, 1-ro‘yxat, 5487-yig‘ma jild, 173- varaq(155-bet)
- [19] O‘zR MA. Fond-M-13, 1-ro‘yxat, 28-yig‘ma jild, 273- varaq(55-bet)
- [20] O‘zbekiston qonunchilik milliy bazasi. <https://lex.uz/ru/docs/328187> (hujjat kuchini yo‘qotgan 22.02.2021)
- [21] 2006-yil 10-oktyabr kuni O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining „Kamolot“ yoshlar ijtimoiy harakatini qo‘llab-quvvatlash va uning faoliyat samaradorligini yanada oshirish to‘g‘risida“gi qaror. <https://lex.uz/ru/docs/1070245>
- [22] O‘zR MA. Fond-M-13, 2-ro‘yxat, 431-yig‘ma jild, 224-varaq(149-179-betlar)
- [23] O‘zR MA. Fond-M-13, 2-ro‘yxat, 389-yig‘ma jild, 57-varaq(34-bet)
- [24] O‘zR MA. Fond-M-13, 2-ro‘yxat, 390-yig‘ma jild, 221-varaq, (38-bet)
- [25] O‘zR MA. Fond-M-13, 2-ro‘yxat, 389-yig‘ma jild, 57-varaq(13-bet)
- [26] O‘zR MA. Fond-M-13, 2-ro‘yxat, 431-yig‘ma jild, 224-varaq(114-bet)
- [27] O‘zR MA. Fond-M-13, 2-ro‘yxat, 33-yig‘ma jild, 65-varaq
- [28] O‘zbekiston Respublikasi o‘rta-maxsus kasb-hunar ta’lim markazi joriy arxivi. 2007-yil hisobotlari.
- [29] O‘zR MA. Fond-M-13, 2-ro‘yxat, 430-yig‘ma jild, 181-varaq(14-bet)
- [30] <http://www.star.uz>
- [31] <https://xs.uz/uzkr/post/shavkat-mirziyoev-ozbekiston-yoshlariga>
- [32] O‘zbekiston qonunchilik milliy bazasi. <https://lex.uz/docs/3026246>
- [33] 2018-2021-yillarda quriladigan «Yoshlar» uylari rejasi tasdiqlandi. <https://kun.uz/kr/83133736>
- [34] O‘zR MA. Fond-M-13, 2-ro‘yxat, 777-yig‘ma jild, 181-varaq
- [35] <https://daryo.uz/k/2017/07/01/shavkat-mirziyoyevning-kamolot-yoshlar-ijtimoiy-harakatining-iv-qurultoyidagi-nutqi>
- [36] [https://nrm.uz/contentf_o`zr_prezidentining_07_02_2017_y_pf-4947-sonli_farmoniga_1-ilova\)&products_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana](https://nrm.uz/contentf_o`zr_prezidentining_07_02_2017_y_pf-4947-sonli_farmoniga_1-ilova)&products_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana)
- [37] 2021_yillarda_o`zbekiston_respublikasini_rivojlantirishning_beshta_ustuvor_yo`nalishi_bo`yicha_harakatlar_strategiyasi_(o`zr_prezidentining_07_02_2017_y_pf-4947-sonli_farmoniga_1-ilova)&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana
- [38] Nikitenko A.I. Molodejnaya politika v Yevropeyskom Soyuze: sovremennoye sostoyaniye. Politbook. 2013; 3: 113-121.
- [39] Sokolov A.V. Sovremennyye instituty molodejnoj politiki v Yevrope: istoriya stanovleniya i razvitiya. Vestnik mejdunarodnykh organizatsiy: obrazovaniye, nauka, novaya ekonomika. 2009; 1(4): 84-99.
- [40] O‘zbekiston milliy qonunchiligi bazasi <https://lex.uz/docs/5234746>
- [41] O‘zbekiston milliy qonunchiligi bazasi <https://lex.uz/docs/5841063> 29.01.2022.

ЎТМИШГА НАЗАР

2 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000